

maandblad

voor

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang juli 1956 no. 7

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

Dr. A. I. Diepenhorst benoemd tot hoogleraar blz. 298
(Dr. A. I. Diepenhorst appointed as a professor)

International University Contact For Management Education blz. 298

*De „Controller” in de Nederlandse vakliteratuur met enkele aantekeningen
over zijn functie en plaats* blz. 299
(The controller in the Dutch technical literature with some notes
about his function and position)

door H. C. Treffers

De opleiding tot accountant, een wederwoord blz. 306
(The education of the public accountant, a reply)

door Prof. Dr. J. L. Mey

Multimomentopnamen blz. 313
(Multi-snapshots)

door A. B. Frielink

*De jaarrekening van „Aktiengesellschaften” en de controle daarvan door de
„Wirtschaftsprüfer” II* blz. 317
(The annual account of „Aktiengesellschaften” and the control of
it by the „Wirtschaftsprüfer” II)

door B. van Viegen

*Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en
bedrijfshuishoudkunde* blz. 347
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and
business economics)